

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE UMA PIZZARIA DE MEDIO PORTE ATRAVES DO ESTUDO DE TEMPOS CRONOMETRADOS

MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA VIEIRA (UEPA)

gracinha_739@hotmail.com

ADRIANO VALMOSIR DOS SANTOS PIRES (UEPA)

adrianovalmosir@gmail.com

JANINE CAMPOS BOTELHO (UEPA)

Jannybotelho@gmail.com

Joao Antonio Soares Vieira (UEPA)

joaoantonioep@gmail.com

A capacidade de analisar dados do processo produtivo tem um papel fundamental dos níveis estratégicos de uma organização. O estudo dos tempos e movimentos é uma ferramenta imprescindível que permite avaliar um processo produtivo, estabelecendo a duração deste e suas atividades inerentes eliminando movimentos desnecessários, definido o uso adequado do espaço de trabalho e dos equipamentos. Determinar o tempo para a execução de uma tarefa permite que determinados processos sejam realizados de forma adequada ao tempo padrão não ocorrendo fadigas durante o dia trabalhado, não comprometendo a capacidade produtiva do operador. Este trabalho tem como objetivo determinar por meio dos estudos dos tempos, a capacidade produtiva de uma empresa de médio porte do ramo alimentício. Através do estudo de caso, mostra-se a aplicação de seis etapas, obtendo o calculo de tempo padrão por meio da divisão de operação em elementos, o número de ciclos a ser cronometrado, o ritmo, o calculo do tempo normal e o fator de tolerância. Por meio de dados obtidos foram identificados o tempo médio do processo produtivo e a mensuração da capacidade produtiva.

Palavras-chaves: Estudo de tempos; capacidade produtiva; tempo padrão; estudo dos movimentos.

1. Introdução

Para se tornar competitiva no mercado atual, a organização deve considerar a capacidade produtiva como um fator relevante e primordial para seu crescimento, não somente visando o lucro e diminuindo os custos, mas também considerando o fato de que uma boa gestão de produção ajusta a demanda ao seu nível produtivo e elimina possíveis fatores negativos.

O presente artigo visa apresentar a aplicação do estudo dos tempos cronometrados para que haja uma padronização dos processos; determinando os elementos que compõem a produção de uma organização, o tempo padrão da operação, além do fator de ritmo do operador, o tempo normal e a capacidade produtiva deste. Movimentos desnecessários implicam diretamente no fator produção. Um melhor desempenho do operador, sem afetar suas condições físicas, é de suma importância, já que a adequação do trabalho a este não afetará sua saúde e conseqüentemente sua produtividade.

O objetivo do trabalho é elaborar um tempo padrão para cada operação e eliminar perdas durante o processo, além de mensurar a capacidade produtiva da empresa. A padronização dos tempos durante a produção auxilia na análise de dados que funciona como uma ferramenta da administração.

O estudo foi realizado em uma empresa de médio porte no ramo de alimentação (pizzaria), que iniciou suas atividades no presente ano, e não tinha uma meta estabelecida de produção, utilizando do conhecimento empírico para avaliar sua capacidade produtiva baseada somente na sua demanda.

A metodologia de pesquisa utilizada, o estudo de caso, permitiu a coleta e a análise dos dados, para que se conhecesse o resultado final que visa a melhoria e a otimização dos procedimentos.

2. Referencial teórico

2.1 Engenharia ou estudo de métodos

“O estudo do método é o registro sistemático e o exame crítico dos métodos existente e propostos de fazer o trabalho, com um meio de desenvolver e aplicar métodos mais fáceis e mais eficazes de reduzir custos” (SLACK, 2009, p.254). O autor ressalta a importância dessa

vertente para o bom funcionamento da organização permitindo que se compreenda a maneira como deve ser realizada e o que se deve esperar desse estudo. A engenharia de métodos é simplesmente a avaliação dos métodos de trabalho a fim de mensurar a capacidade produtiva através do estudo dos tempos e análise dos movimentos necessários para a realização da atividade.

Para alcançar esse nível de excelência de cooperação mútua entre homem, máquina e o método de operação deve haver esse estudo e posteriormente estabelecer uma padronização. Ao analisar Venanzi (2013) define-se como objetivo do processo:

- Eliminação de todo o desperdício de esforço humano
- Adaptação dos operários à tarefa
- Treinamento dos operários
- Especialização dos operários
- Estabelecimento de normas para a execução do trabalho

2.2 Estudos dos tempos cronometrados

Frederick Taylor na Midvale Steel Company realizou diversos estudos no objetivo de determinar o tempo necessário para desenvolver vários tipos de operações e conseqüentemente a maneira correta de realizá-los (CONTADOR, 1998). Contribuindo para as primeiras aplicações dos estudos de tempos cronometrados.

Venanzi (2013) define estudo dos tempos como um método para obtenções de padrões de trabalho por meio da utilização de cronometragem sobre o trabalho de indivíduos treinados e em condições normais. Com o objetivo de determinar o tempo padrão para as diversas tarefas (ou ciclos de tarefas) componentes do trabalho. Já Peinaldo e Graeml (2007) definem simplesmente como a determinação do tempo necessário para realizar uma tarefa com o uso de um cronômetro.

Ao analisar o processo produtivo de determinada organização é possível observar quais movimentos são necessários, e conseqüentemente o tempo para realizá-los. Fator este que possibilita o estudo e desenvolvimento de técnicas de padronização que permite condensar essa operação, favorecendo melhor rendimento do operário, diminuição da carga da operação e melhor aproveitamento do tempo ocioso, resultado da má elaboração do processo produtivo.

Segundo Slack (2002), o estudo de tempo é uma técnica utilizada para registrar os tempos e o ritmo de trabalho para os elementos de uma tarefa especializada, realizada sob condições especificadas.

Avaliar cada etapa do processo produtivo permite essa distinção entre movimentos necessários e desnecessários que acarretam aumento no tempo do processo, consequentemente gerando custos para a produção. Eliminar, movimentos triviais permitirá a diminuição do tempo de realização da atividade possibilitando que o colaborador realize outro procedimento ou até mesmo reinicie o ciclo de sua atividade, favorecendo o aumento da capacidade produtiva e a satisfação do funcionário.

Murdel (1966) define o estudo de movimento como um procedimento para a análise científica de métodos de trabalho que considera a matéria-prima, o projeto da peça, processo ou ordem de serviço, as ferramentas e equipamentos, local de trabalho e os movimentos das mãos e do corpo, com o objetivo de determinar um método preferível de atividade.

2.3 Velocidades ou ritmo do operador

Avaliação de ritmo é o processo durante o qual o analista de estudos de tempos compara o ritmo do operador em observação com o seu próprio conceito de ritmo normal (Barnes 1977).

Para determinar a velocidade da montadora escolhida fez-se uso da equação da velocidade:

$$V = \frac{TI}{T_{calc}}$$

onde:

TI – Tempo Internacional

Tca – Tempo cronometrado

A velocidade V (também denominada de Ritmo) da montadora é determinada subjetivamente por parte do cronometrista, que a classifica como velocidade normal de operação, à qual é atribuído um valor 1,00 (ou 100 %). Assim, se:

$V = 100\% \rightarrow$ Velocidade Normal

$V > 100\% \rightarrow$ Velocidade Acelerada

$V < 100\% \rightarrow$ Velocidade Lenta

2.4 Tempo Normal

Segundo Barnes (1997) o tempo normal representa o tempo que um operador qualificado e treinado, trabalhando com um ritmo normal, levaria para completar um ciclo da operação. Calcula-se o tempo normal da seguinte forma: $TN = TC \times V$, onde TC é o *Tempo cronometrado* e V – *Velocidade do operador ou fator de ritmo*.

O cálculo do tempo normal será possível após a determinação de fatores como a velocidade do operador e o tempo que este realiza o processo produtivo.

O tempo encontrado e denominado normal, não é o tempo padrão para a tarefa, pois é necessário adicionar-se as tolerâncias a fim de se obter o tempo-padrão.

2.5 Fator de Tolerância

O fator de tolerância é representado pelas pausas permitidas durante um dia trabalhado. Tais pausas referem-se às interrupções programadas, tempo ocioso e intervalos para as necessidades pessoais e calculado utilizando a relação: $FT = \frac{1}{1-P}$, onde P é a relação entre total de tempo ocioso devido às permissões e a jornada de trabalho, podendo ser calculado da seguinte forma: $P = \text{Tempo permissivo} / \text{Tempo trabalhado}$.

Para Martins e Laugeni (2006):

A fadiga no trabalho é proveniente não somente do trabalho realizado, mas também das condições ambientais do local de trabalho. Ambientes de trabalho com excesso de ruído, mais que 80 dB, iluminação insuficiente, menos de 200 lux, condições de conforto térmico inadequadas, temperatura ambiente fora da faixa de 20 a 24°C e umidade relativa abaixo de 40% ou acima de 60%, vibrações, cores inadequadas das paredes e desrespeito à ergonomia nos postos de trabalho, entre outros, geram fadiga. Em função da intensidade de diferentes fatores que dificultam o trabalho, haverá muita diferença no tempo destinado ao descanso. As tolerâncias concedidas para fadiga têm um valor entre 10% (trabalho leve em um bom ambiente) e 50% do tempo (trabalhos pesados em condições inadequadas). Quanto à tolerância para

atendimento das necessidades pessoais, considera-se suficiente um tempo entre 10min e 25min (5% aproximadamente) por dia de trabalho de 8 horas.

2.6 Tempo Padrão

O tempo padrão é o tempo necessário para a produção de um determinado item, peça, unidade; é um indicador para análise de crescimento de produtividade. Pode ser calculado da seguinte forma: $TP = TN \times FT$, onde TN representa o tempo normal da operação e FT , o Fator de tolerância.

“O tempo-padrão deve conter a duração de todos os elementos da operação e, além disso, deve incluir o tempo para todas as tolerâncias necessárias. O tempo-padrão é igual ao tempo normal mais as tolerâncias.” (BARNES, 1997, p.313).

2.7 Capacidade Produtiva

Em seu trabalho Moreira (1998) define a capacidade produtiva como a quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser produzidos em um determinado intervalo de tempo. A utilização dos tempos permite que se mensure a dimensão da capacidade produtiva da empresa ou de um setor. Para calcular a capacidade produtiva utiliza-se a relação:

$$CP = \text{Horas diárias de trabalho} / TP, \text{ onde: } TP - \text{Tempo Padrão.}$$

2.8 Layout

Compreender o arranjo físico de uma empresa é de fundamental importância para otimização do processo produtivo, pois possibilita identificar processos desnecessários colaborando para o bem estar do funcionário e aumentando seu rendimento. Através desse estudo é possível a confecção de um layout, ferramenta importante quando se pretende representar as etapas do processo e verificar possíveis falhas no mesmo, facilitando a adaptação e mudança no âmbito de reorganizar a empresa e facilitar essa produção.

Venanzi define muito bem essa ferramenta:

O layout corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes na organização, envolvendo, além da preocupação com a melhor adaptação das pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e matérias-primas. Em um sentido amplo, corresponde à distribuição física de elementos em determinado espaço, no intuito de atender satisfatoriamente às necessidades dos clientes, fornecedores e funcionários, fazendo-os interagir com o ambiente organizacional e, conseqüentemente, aumentando a produtividade e reduzindo custos. (VENANZI, 2013, p.38)

Toda e qualquer iniciativa que possibilite a redução no tempo e na movimentação dos operários contribuirá na diminuição no custo dessa produção. Um funcionário ao qual é permitida maior dinamização no momento de se movimentar no chão de fábrica estará sujeito à diminuição no esforço realizado provendo melhor rendimento na realização da atividade.

3. Metodologia

O projeto executado formalizou-se através de visitas realizadas a uma empresa de médio porte, permitindo a análise de dados e avaliações das atividades desenvolvidas durante a montagem de pizza. O processo avaliado está diretamente ligado à capacidade produtiva da organização. O produto é fabricado de forma artesanal despertando o interesse de se padronizar o tempo de execução revertendo numa capacidade produtiva maior, eliminando possíveis gargalos na produção.

A colaboração dos envolvidos no estudo de caso foi de extrema importância para que se definissem os elementos do processo. A escolha da montadora a ser avaliada foi definida através de operação padronizada utilizando a distribuição de um baralho de 52 cartas em um gabarito, cronometrando o processo cinco vezes, encontrando assim uma menor variação de tempo e permitindo calcular o ritmo da montadora.

Para uma melhor análise, utilizou-se um desenho esquemático do local de trabalho (layout do setor – figura 02), em seguida dividiu-se a operação em elementos possibilitando o conhecimento do fluxograma dos processos (figura 01), além da realização das

cronometragens e conseqüentemente da coleta de dados que determinarão o tempo médio ou tempo cronometrados. Em posse do tempo médio calcula-se o tempo normal.

Ao considerar as tolerâncias decorrentes das pausas para descanso e o tempo ocioso do processo, obtém-se o tempo permissivo e em posse do total de tempo trabalhado calcula-se o Fator de Tolerância. Calculado o Fator de Tolerância e o Tempo Normal, é possível calcular o Tempo Padrão da atividade analisada (montagem da pizza). Conseqüentemente, determina-se um valor para a Capacidade Produtiva da empresa.

Na aplicação do Estudo de Tempos Cronometrados, as tarefas foram filmadas e fotografadas, permitindo-se avaliar a ergonomia da atividade.

4. Estudo de caso

A empresa analisada é enquadrada como de médio porte, localizada na cidade Marabá – PA, no ramo de hotelaria (prestação de serviços) e restaurante ala carte (comercialização de alimentos e bebidas), recentemente implantou a venda de pizza, inserindo mais um setor produtivo na organização, o qual será avaliado. É composto por sete funcionários, distribuídos nas funções de chefe de cozinha, montadoras, auxiliar de serviço geral e embaladora. A empresa não possui de informações relativas à sua capacidade produtiva e nem mensura o limite da produção.

O setor de montagem adota uma política de armazenamento da massa, que é preparada com 24 horas de antecedência e embalada em vasilhames plásticos na quantidade certa para o preparo de somente duas unidades (pequena e grande).

Durante as visitas foram realizadas filmagens e fotografias para facilitar o entendimento da montagem da pizza, visando identificar os elementos que compõem o processo produtivo.

O conhecimento dos elementos é um fator de grande importância para análise da operação, pois além de identificar os detalhes da execução da tarefa, permite ainda visualizar os movimentos realizados pela montadora. Definido os elementos do processo produtivo, torna-se possível montar o fluxograma, conforme demonstra a figura 1.

Figura 1 - Fluxo do processo de montagem da pizza

Símbolo	Descrição do Processo
● → □ D ▽	1. Abrir massa
● → □ D ▽	2. Colocar o molho
● → □ D ▽	3. Colocar o queijo
● → □ D ▽	4. Recheiar a massa
Legenda ● Operação → transporte ■ Inspeção D Espera ▽ Estocagem	

Fonte: Os Autores (2014)

Analisada as atividades e definido os elementos das tarefas relacionadas à montagem da pizza, iniciou-se o Estudo de Tempos, evidenciando os pontos críticos decorrente do trabalho manual na operação.

Além do fluxograma de processo, fez-se um desenho esquemático do local de trabalho (local da montagem da pizza), sendo de grande utilidade para se verificar os movimentos durante a operação e as possíveis falhas (movimentos desnecessários) na produção.

Figura 2 - Layout do local do trabalho

Fonte: Os autores (2014)

4.1 Escolha da Montadora

A escolha da montadora avaliada foi definida pela menor variação ocorrida durante as cinco cronometragens, descartando-se as duas primeiras realizadas na dinâmica padronizada utilizada (distribuição das 52 cartas em um gabarito). Os dados obtidos possibilitaram a identificação da menor variação registrada para montadora, conforme demonstra Tabela 1.

Tabela 1- Teste do baralho

	Cr1	Cr2	Cr3	Cr4	Cr5	TM
Montadora 1	33,54	30,50	29,93	27,78	28,81	28,84
Montadora 2	39,21	33,54	33,40	30,76	30,59	33,5

Fonte: Os Autores (2014).

4.2 Determinação da velocidade

A velocidade (ritmo) da montadora é determinada subjetivamente por parte do cronometrista, que a classifica conforme o valor atribuído 1,00 (ou 100 %).

Considerando os parâmetros de ritmo como:

$V = 100\%$ como velocidade normal; $V > 100\%$ como velocidade acelerada e $V < 100\%$ como velocidade lenta, o índice de velocidade da montadora é acelerado, já que obteve 1,04.

4.3 Tempo cronometrado

Estabelecidos os elementos da operação (montagem da pizza) e realizadas as cinco cronometragens individuais, utilizou-se a soma total de cada operação, obtendo-se o tempo cronometrado, em seguida efetua-se o cálculo da média desses tempos.

A média é obtida pela soma das cronometragens e dividida pelas quantidades realizadas, onde se têm o seguinte cálculo $TC = (6,5+6,98+5,2+3,9+7,37) / 5 = 5,99$ min.

Os tempos cronometrados devem ser anotados e distribuídos numa tabela de verificação conforme demonstra a Tabela 2.

Tabela 2 – Tempos cronometrados

Elementos	Cronometragens				
	1	2	3	4	5
Abrir a massa	2,28	2,83	1,75	2,03	2,36
Colocar o molho	0,58	0,51	0,45	0,36	0,91
Colocar o queijo	0,73	0,61	0,55	0,16	0,51
Colocar Recheio	2,91	3,03	2,45	1,35	3,59
Total	6,50	6,98	5,20	3,90	7,37

Fonte: Os Autores (2014).

A variação de tempo acentuada identificada facilmente na terceira cronometragem decorre da montagem de uma pizza de tamanho pequeno que requer menos tempo em abrir a uma massa menor, assim como nas outras etapas do processo.

4.4 Tempo normal da operação

Sabendo-se o valor para o tempo cronometrado e a velocidade, torna-se possível calcular o tempo normal realizado pela montadora que foi de 6,22 min. Deve-se considerar que esse tempo representa a média para a montagem da pizza, ou seja, o ciclo da operação. Barnes (1977) considera como tempo normal para uma operação, o tempo que não contém tolerância alguma. É aquele requerido por uma operação onde não levamos em conta interrupções nem condições operacionais especiais.

4.5 Fator de tolerância

O fator de tolerância é representado pelas pausas permitidas durante um dia trabalhado. Tais pausas referem-se às interrupções programadas, tempo ocioso e intervalos para as necessidades pessoais. A empresa em questão utiliza uma jornada de 07h20min por dia com intervalo de descanso de uma hora. Para se calcular o fator de tolerância utiliza-se a fórmula $FT = 1/1-P$, onde P é a relação entre total de tempo parado devido às permissões e a jornada de trabalho, podendo ser calculado da seguinte forma: $P = \text{Tempo permissivo} / \text{Tempo trabalhado}$. O fator de tolerância é possível ser calculado após obter-se o valor de P . Dessa

forma, calcula-se: $P = 60/440 = 0,13$. Encontrado a relação entre o total de tempo parado e o tempo trabalhado, calcula-se o fator de tolerância: $FT = 1/1 - 0,13 = 1,14$.

4.6 Tempo padrão da operação

O tempo padrão é o tempo necessário para a produção de um determinado produto (item, peça, unidade). A partir deste dado será possível determinar a eficiência da montadora em relação à capacidade de produção, ou capacidade projetada. O Tempo Padrão pode também se tornar um indicador para o aumento da produtividade. Levando em consideração que o tempo normal da montadora é de 6,22 e o fator de tolerância de 1,14, ao calcular o tempo padrão para realização da operação será de *7,09min*.

4.7 Capacidade produtiva do setor

A capacidade produtiva da montadora pode ser mensurada a partir das horas diárias trabalhadas e o tempo padrão, atingindo a produção de 62 (sessenta e duas) pizzas num período de 440 minutos, ou seja, durante sua jornada de trabalho que é de 07h20m.

Sabendo-se que o setor produtivo possui duas montadoras, multiplica-se a capacidade produtiva encontrada pela quantidade de funcionários envolvidos na atividade, neste caso duas. Assim: $CP_{total} = 2 \times 62,05 = 124,1 \text{ pizzas/dia}$.

Levando em consideração o tempo de setup (1 hora para aquecimento do forno) conclui-se que é necessário mensurar qual seria a quantidade de pizzas montadas durante esse tempo ocioso. Calcula-se da seguinte maneira:

$$440 \text{ min} \rightarrow 124,1 \text{ pizzas}$$

$$60 \text{ min} \rightarrow x \text{ pizzas}$$

$$x \text{ pizzas} = 7.446/440$$

$$x \text{ pizzas} = 16,92$$

Logo, a capacidade produtiva real da empresa será expressa subtraindo do valor da capacidade total a quantidade de x pizzas (16,92) que representa o tempo ocioso do forno.

Representado da seguinte forma:

$$CP_{real} = 124,1 - 16,92$$

$$CP_{real} = 107,18 = 107 \text{ pizzas/dia}$$

5. Considerações finais

O estudo de tempos cronometrados sugere um melhor método de se realizar um trabalho após sua avaliação. Sistematizar uma operação diz respeito à forma adequada de se trabalhar num tempo padrão, além de respeitar a integridade do trabalhador, evitando fadigas, estresses e etc. Este trabalho pretende, por meio do estudo dos tempos cronometrados, avaliar a capacidade produtiva de uma pizzaria analisando o processo de montagem do produto.

O estudo de caso realizado identificou os tempos e movimentos possibilitando uma melhor análise do processo e evidenciando a não padronização e a ocorrência de movimentos desnecessários, sugerindo uma adequação na execução da montagem.

As mudanças necessárias devem influenciar na padronização da produção e na prevenção da saúde da trabalhadora, evitando desgastes físicos e mentais.

Além de controlar os custos, realizar investimentos em equipamentos, e etc., a organização deve planejar o ambiente da produção (local de trabalho), levando em conta fatores ergonômicos que contribuem de forma direta na capacidade produtiva em todos os setores.

O horário de descanso tem um papel fundamental na capacidade produtiva do trabalhador, em qualquer que seja a sua função. No caso da montadora que realiza suas funções num período de 07hs20m com intervalo permitido de 1 hora, sugere-se que haja uma interjornada, ou seja, que o intervalo ocorra após a metade do período de trabalho, evitando o excesso de jornada, propiciando à funcionária uma reposição de suas energias físicas e mentais necessárias ao término dia de trabalho.

A engenharia de métodos evidencia a importância de se trabalhar o tempo e movimentos de uma organização voltando seus interesses ao fator humano e sua relevância em qualquer seja o setor que este atua. Poder mensurar sua capacidade produtiva não somente alerta onde empregar melhoria, mas sugere que se criem ambientes melhores para que haja segurança, satisfação e saúde do trabalhador.

Referências

BARNES, R. M. *Estudos de Movimentos e Tempos*. São Paulo: Blucher, 1977.

CONTADOR, J. C. *Gestão de Operações*. 2. Ed. São Paulo: Blücher, 1998.

MARTINS, P. G. & LAUGENI, F. P. *Administração da Produção*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

MOREIRA, D. A. *Administração da produção e operações*. 3. Ed. São Paulo: Pioneira, 1998.

MURDEL, M. E.; *Estudo de Movimentos e Tempos – Princípios e Práticas*. 1ª edição. São Paulo. Editora Mestre Jou, 1966.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. *Administração da produção: operações industriais e de serviços*. Curitiba: Unicenp, 2007.

SLACK, Nigel et al. *Administração da produção*. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002.

_____, _____. 3ª Ed. São Paulo: ATLAS, 2009.

VELOSO, R. t al; *Estudo de tempos aplicado a um serviço de revisão geral de motocicletas na cidade de Redenção-PA*. Bento Gonçalves, 2012.

VENANZI, D.; SILVA, O. R. *Gerenciamento da Produção e Operações*. 1ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

ANEXO

Anexo A – Folha de observação

Operação: Montagem da pizza Nome do Produto: Pizza Cronometristas: Adriano Pires e Janine Campos Data: 24/04/2014 Início: 18 horas. Término: 21:00 horas.					
Cronometragem	Tempos Cronometrados (min.)				
	18 hs - 22 hs				
Elementos	1	2	3	4	5
Abrir a massa	2,28	2,83	1,75	2,03	2,36
Colocar o molho	0,58	0,51	0,45	0,36	0,91
Colocar o queijo	0,73	0,61	0,55	0,16	0,51
Colocar Recheio	2,91	3,03	2,45	1,35	3,59
Total	6,5	6,98	5,2	3,9	7,37